

BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTONDA KONTEYNER TASHISH HOLATI HAMDA KONTEYNER TASHISHNI TARTIBGA SOLISHNING ENG YAXSHI XORIJ TAJRIBALARI

Axmatov Navruz Baxtiyorovich

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Transport xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2022—2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida bir qator tadbirlar belgilangan.

Jumladan:

- hududlarda yuklar shakllanishining asosiy nuqtalarini hisobga olgan holda transport-logistika markazlari tarmog‘ini tashkil etish;
- xalqaro yuk tashuvlaridagi transport hujjatlarini (“e-Permit”, “e-TIR”, “e-CMR”) elektron ko‘rinishga bosqichma-bosqich o‘tkazish;
- mavjud konteyner terminallarini davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish;
- temiryo‘lda konteyner tashish ulushini kamida 2 barobar oshirish rejalashtirilgan.

Umuman aytganda, yuk aylanmasining barqaror o‘shishi transport infratuzilmasini rivojlantirish va tashqi savdo faoliyatini erkinlashtirish natijasidir. Kelgusida yuk aylanmasini yanada oshirish zahirida raqamlashtirish, infratuzilmalarni modernizatsiya qilish va tashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish yotadi.

Ushbu maqolada O‘zbekistonda konteyner tashish holati va konteyner tashishni tartibga solishning bir nechta zamonaviy xorij tajribalari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so‘zlar

Transformatsiya, smart konteyner, blokcheyn platformasi, transport infratuzilmasi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda konteyner tashish holati

Konteynerlar tovarlarni tashishning tobora ommalashib borayotgan vositasidir. Ular tarkibidagi narsalar uchun yuqori darajadagi xavfsizlikni, shuningdek transport harajatlarini optimallashtirishni kafolatlaydi. Bu ularning mukammal bo'lishining sabablaridan biridir. Bugungi kunda yurtimizda ham konteynerda yuk tashish tobora rivojlanib bormoqda.

O‘zbekiston hududida mahalliy konteyner tashish yo‘nalishlari bilan bir qatorda xalqaro konteyner tashish yo‘nalishlari ham rivojlanmoqda:

- 2018-yilning oktyabr oyida ichki qatnovlar doirasida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan Toshkent-Pop-(Roustan)-Marg'ilon-Andijon yo'nalishida yo'lga qo'yilgan tezyurar konteyner poyezd aniq jadval asosida harakatlanadi. 20 futlik konteynerlarda yuklar Toshkentdan Andijonga, shuningdek, Andijondan Toshkentgacha 10 soatda olib boriladi. Agar konteynerlar Pop, Marg'ilon stantsiyalariga yuboriladigan bo'lsa, u holda yuk yana ham qisqa vaqtda o'z egasiga yetkaziladi.

- 2020-yilda O‘zbekistondan Qozog‘iston, Ozarbayjon va Gruziya davlatlari orqali Turkiyaga quyidagi ikkita xalqaro konteyner tashish yo‘nalishi yo‘lga qo‘yildi:

- Sergeli — Qoraqalpog‘iston — Oqtau porti (Qozog‘iston) — Buyuk-Kasik

- (Ozarbayjon) – Axalkalaki (Gruziya) – Turkiya;

- Sergeli - Xo'jadavlet - Turkmanboshi-I (Turkmaniston, parom) - Buyuk-Kasik (Ozarbayjon) - Axalkalaki (Gruziya) - Turkiya.

2018-2019-yillardagi taqqoslashda konteyner tashishning sezilarli o‘sishi kuzatiladi. Ushbu davr uchun umumiy konteyner tashish hajmi 28% ga ya‘ni 146 ming TEU dan 187,3 ming TEUga o'sgan.

Bu o‘z navbatida 2018-yildagiga nisbatan konteyner yuklari importining 36% ga 119,1 ming TEU gacha o‘sishiga katta hissa qo‘shdi eksport esa 6,7 ming TEUga (+13%) oshdi. Shu bilan birga, mutlaq hisobda tranzit 40 foizga o‘sdi va 9,8 ming TEUni tashkil etdi, biroq O‘zbekistondagi konteyner tashish tarkibida tranzit yuklar 5 foiz ulushini saqlab qoldi. 2020-yilda O‘zbekistonning konteynerdagi importi 2,4

million tonnani, eksporti – 0,8 million tonnani, tranzit yuklari – 0,1 million tonnani tashkil etdi.

1-rasm. O'zbekistonda konteyner tashish tarkibi va hajmi, ming TEU

2-rasm. O'zbekiston hududidan o'tuvchi konteyner poyezdlari sonining dinamikasi, birliklar.

Konteyner tashishning zamonaviy xorij tajribalari

Butun konteyner biznesini tubdan o'zgartirish uchun raqamlashtirish konteyner tashish tizimining barcha elementlariga ta'sir qilishi kerak, ular quyidagi yo'nalishlarda taqsimlanadi:

- yuk tashishni transformatsiya qilish, shu jumladan multimodal yuk tashish, elektron hujjat aylanishi, yuklarning holati va joylashuvi monitoringi hamda transport-logistika quvvatlarini zaxiralash;

- transchegaraviy o'zaro hamkorlik (bojxona tartib-qoidalarini takomillashtirish, tovarlarning uzluksiz tranzitini ta'minlash va boshqalar);

- transport kompleksini raqamli boshqarish va turli transport turlarida tashish jarayonida harakatni muvofiqlashtirish va oqimlarni boshqarish jarayonlarini raqamli texnologiyalarga o'tkazish muammolarini hal qiladigan raqamli transport infratuzilmasi;

- xavfsizlik, shu jumladan yuklarni kuzatish tizimini va axborotni ta'minlash tizimini yaratish, havo hududidan xavfsiz foydalanish va qo'riqlanadigan ob'ektlar hududlarida, shu jumladan transport infratuzilmasi ob'ektlarida uchuvchisiz uchish apparatlaridan ruxsatsiz foydalanishga qarshi kurashish;

- ekologiya va meteorologiya: transport infratuzilmasi ob'ektlarini monitoring qilish va ekologik vaziyat to'g'risida ma'lumot to'plashning texnik vositalari bilan jihozlash;

- uchuvchisiz transport: uchuvchisiz transport vositalarini boshqarish tizimlarini yaratish va uchuvchisiz tizimlar va sun'iy intellektdan foydalanishni huquqiy tartibga solish.

Texnologiyaning so'nggi yutuqlari konteynerga doimiy ravishda biriktirilishi mumkin bo'lgan kuzatuv va monitoring qurilmalaridan foydalanishga imkon berdi, bu esa uni aqlli konteyner (smart konteyner) ga aylantirdi. Bunday qurilmalar turli xil jismoniy parametrlar va uskunalar ko'rsatkichlarini to'playdi, ularni saqlaydi yoki belgilangan joyga uzatadi, shuningdek, konteynerning o'zi va uning tarkibi bilan bog'liq muammolarni masofadan tashxislash uchun ishlatiladi. Aqlli konteynerlardan olingan ma'lumotlar, shuningdek, umumiy yo'ldagi vaqti va barcha marshrut nuqtalari, tashishni kuzatish, yetib kelishning taxminiy vaqti yangilanishi, jadvalning o'zgarishi haqida ogohlantirishlar, ruxsat etilmagan eshik ochilishi, harorat yoki namlik o'zgarishi, konteynerni tushirish, yuklanmagan konteynerni qabul qilishni tasdiqlashni o'z ichiga olishi mumkin. So'nggi besh yil ichida juda ko'p miqdordagi

konteynerlar jihozlandi va ulardan foydalanish bo'yicha katta tajriba to'plandi. Uning tahlili yuk tashishning shaffofligi, yaxlitligi, bashorat qilinishi va samaradorligi sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi.

Aqlli konteynerlar ombor zaxirasini yanada samarali boshqarish imkoniyatini taqdim etadi. “Eshikdan eshikgacha” xizmatini yaxshilash, bojxona rasmiylashtiruvi vaqtini qisqartirish, yuk yo'qolishini, qadoqlash harajatlarini, yuridik to'lovlarni, sug'urta to'lovlarni, bekor qilingan buyurtmalarni va nuqsonli tovarlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, yuklarning xavfsizligi, xizmat ko'rsatish darajasi, yetkazib berishning o'z vaqtida bajarilishi va mos ravishda, kutilmagan harajatlar natijasida tashish tannarxining oshishiga yo'l qo'ymaslik hisobiga tashish rentabelligi oshiriladi.

Ko'plab qiziqarli yechimlar ishlab chiqilgan: avtomatlashtirilgan, axborot va kompyuterlashtirilgan tizimlar (konteynerlarni hisobga olish va kuzatish, transport vositalarining harakatini tartibga soluvchi tizimlar, elektron hujjat aylanishi, yuklarni avtomatik ravishda chiqarish, narsalar interneti, katta ma'lumotlar, shaxsiy foydalanuvchi hisoblari, platformalar va boshqalar).

2018 yilda A.P. Moller-Maersk va IBM Hyperledger Fabric va IBM Cloud blokcheyn texnologiyalari asosida yaratilgan dasturiy mahsulot bo'lgan “TradeLens” blokcheyn platformasi yaratilishi va ishga tushirilishi haqida e'lon qildi. Bu zanjirga ulangan va takomillashgan tranzaksiyalar bloklaridan iborat ochiq va neytral sanoat platformasidir. TradeLens yuk egalaridan tortib, jarayonlar standartlashtirilgan va ko'p hollarda avtomatlashtirilgan davlat nazorat organlarigacha yetkazib berish zanjirida ishtirok etuvchi barchani birlashtiradi. 20 dan ortiq mamlakatdagi 100 dan ortiq ishtirokchilar ushbu platformaga ulangan (masalan, CMA CGM, ZIM, MSC, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Tailand bojxona, Laem Chabang porti, Bangkok porti, Vladivostok dengiz savdo porti PJSC, Pacific International Lines, Shimoliy Amerika konteyner terminali operatori Global Container Terminals, Procter & Gamble, AQSh bojxona va chegara himoyasi, WorldWide Alliance, Singapurdagi bojxona organlari va boshqalar).

“Vostok Trade” blokcheyn platformasi “Vostok” tomonidan yuklarni tashish uchun taqsimlangan reestr tizimi asosida ishlab chiqilgan xalqaro logistika platformasidir. Blokcheyn platformasining asosiy komponentlari yuk tashish kuzatuv, hujjat aylanishini raqamlashtirish, biznes-jarayonlarni avtomatlashtirish, voqealar haqida ma’lumot yuborish/qabul qilish uchun mavjud tizimlar bilan integratsiyalash uchun API, hujjatlar almashinuvi, foydalanuvchilarga qulay interfeys hisoblanadi.

Yagona konteyner platformasi (Containers.Guide) har qanday modifikatsiyadagi konteynerlarni qidirish, ijaraga olish, sotish yoki sotib olish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega xalqaro aloqa markazidir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, bugungi shiddatli texnologiyalar davrida konteyner tashish tizimini rivojlantirish, yurtimizda zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan terminallar qurish va mavjudlarini yanada takomillashtirish uchun ko‘plab xorij tajribalarini joriy etish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технических исследований, 4(3).
2. Динамика взаимной торговли стран ЕС, ЕАЭС и КНР // Статистическая служба Европейского союза. 2019. Электронный ресурс: URL: <https://ec.europa.eu/eurostat>
3. Горельцев С.В., Полякова М.Н. Перспективы развития терминально-логистической инфраструктуры на «пространстве 1520». Институт экономики и развития транспорта. 2019. Электронный ресурс: URL: <http://iert.com.ru/images/Gorelcev.pdf>